

DEFINISANJE PARAMETARA ZA OPTIMIZACIJU RADARSKE MREŽE PRI OTKRIVANJE ROJA DALJINSKI PILOTIRANIH VAZDUHOPLOVA

DEFINING THE PARAMETERS FOR THE OPTIMIZATION OF THE RADAR NETWORK FOR THE DETECTION OF A SWARM OF REMOTELY PILOTED AIRCRAFT

ĐORĐE ĐUKIĆ¹

¹ Univerzitet u Beogradu, Vojna Akademija, Beograd, djordje.djukic78@gmail.com, 0000-0002-9572-9405

Rezime: U radu je obrađeno definisanje parametara za optimizaciju radarske mreže radi pravovremenog i preciznog otkrivanja pretnji povrede vazdušnog prostora od strane grupa daljinski pilotiranih vazduhoplova (u daljem tekstu DPV). U prvom poglavlju biće definisana sredstva, resursi i njihove karakteristike, koje utiču na mogućnosti pri formiranju radarskih mreža, kao i osnovni tipovi radarskih mreža. Mogući načini modeliranja roja DPV-a, kao i vrste simulacija njihovih putanja, prikazane su u drugom poglavlju. U trećem poglavlju definišaćemo radarsku pokrivenost prostora, te simulacije prolaska roja kroz pokrivenost i vrste moguće detekcije pri tom prolasku. Nakon svega, ponudićemo optimizacione algoritme koji bi pomogli pri donošenju odluke za izbor najboljih pozicija radara radi ostvarenja ciljane funkcije, odnosno zahteva koji bi mogli biti zadovoljeni ovim algoritmima.

Ključne reči: Radarska mreža, roj DPV, radarska pokrivenost, optimizacija.

Abstract: This paper discusses the definition of parameters for the optimization of the radar network, with the aim of timely and accurate detection of airspace violation threats by groups of remotely piloted aircraft (hereinafter referred to as DPV). In the first chapter, means, resources and their characteristics will be defined - which affect the possibilities for forming radar networks, as well as the basic types of radar networks. Possible ways of modeling a swarm of DPVs and types of simulations of their trajectories, will be presented in the second chapter. In the third chapter - the radar coverage of the space will be defined, together with the simulation of the passage of the swarm through that space coverage, and the types of their possible detection during that passage. After a comprehensive analysis, this paper will propose optimization algorithms that can help in making a decision for choosing the best radar positions to achieve the target function, i.e. define the requirements that could be satisfied by these algorithms.

Keywords: Radar network, UAV swarm, radar coverage, optimization.

1. UVOD

Parametri radara i radarskih mreža, kao senzora za otkrivanje, praćenje i kontrolu situacije u vazdušnom prostoru, ogledaju se u njihovim prostornim, vremenskim i informacionim mogućnostima. Detekcija roja DPV-a, kao specifičnog načina i taktike njihove upotrebe donosi dodatne izazove u odnosu na detekciju pojedinačnih DPV-a, jer rojevi mogu menjati formaciju, leteti različitim brzinama i visinama te delovati s ciljem zasićenja radarskih sredstava. Optimizacija radarske mreže u tom slučaju zahteva poseban pristup, pri čemu od pomoći može biti vizuelni prikaz radarske pokrivenosti željenog prostora, simulacija prolaska roja kroz taj prostor i definisanje pravila detekcije roja DPV. Cilj rada je definisanje parametara za razvijanje alata koji će nam na najoptimalniji način definisati raspored radarskih sredstava u okviru radarske mreže za pravovremeno i učinkovito otkrivanje roja DPV-a na određenom području, uz minimalne resurse i maksimalnu pokrivenost, u što kraćem vremenu.

2. MOGUĆNOSTI RADARA I RADARSKE MREŽE

Jedan od ulaznih atributa u definisanju parametara za razvoja alata optimizacije u ovom slučaju, jesu borbene mogućnosti sredstava za osmatranje vazdušnog prostora. Pojam borbene mogućnosti odnosi se na ukupnu sposobnost nekog sistema (vojnika, jedinice, sistema ili države) da efikasno vodi borbena dejstva u određenim uslovima. To je širok termin koji obuhvata niz faktora koji zajedno određuju koliko neka sila može da bude uspešna u borbi. Glavni činioci, koji definišu borbene mogućnosti sistema za osmatranje, rano otkrivanje i kontrolu vazdušnog prostora, definišu se kroz mogućnosti osmatranja, otkrivanja, obrade i prosleđivanja podataka o situaciji u vazdušnom prostoru (Mirković, Timotijević & Kepčija, 2016).

Slika 1: Radarska mreža – grafički prikaz

Osmatranje i kontrola vazdušnog prostora, bilo da se radi o pojedinačnim uređajima isturenim za osmatranje po određenim azimutima, dometima i visinama ili se radi o mrežama sredstava organizovanih da zadovolje potrebe pokrivenosti osmatranja vazdušnog prostora za specifične potrebe, zavise od borbenih mogućnosti osnovnih sredstava osmatranja. Osnovni parametri borbenih mogućnosti ovakvih sistema jesu prostorne, vremenske i informacione mogućnosti, tj. osmatranje, obrada i prosleđenje podataka situacije u vazduhu korisnicima kojima je ta informacija potrebna radi dalje akcije zaštite vazdušnog prostora, objekata, jedinica vojske, sredstava i stanovništva.

Radarska mreža je zbir više međusobno povezanih radarskih sistema (senzora) raspoređenih na određenom geografskom području, koji zajedno osiguravaju kontinuirano i preklapajuće praćenje vazdušnog prostora radi otkrivanja, praćenja i identifikacije ciljeva. Po karakteristikama, koje želimo postići pri otkrivanju ciljeva u vazduhu u konvencionalnim borbenim dejstvima, postoje linijske, dubinske i kombinovane. Obzirom da otkrivanje DPV-a, specifično rojeva, iziskuje drugačiji način formiranja radarske mreže, za šta nam je potrebna ideja optimizacije uz uvrštavanje što više faktora i atributa, kako senzora, tako i rojeva.

2.1 Prostorne mogućnosti

Prostorne mogućnosti predstavljaju sposobnost snaga i sredstava osmatranja da u delu vazdušnog prostora (u daljem tekstu VaP) vrše neprekidno otkrivanje i praćenje letelica, radi obezbeđenja operacija RV i PVO i obaveštavanja ostalih struktura VS informacijama o situaciji u VaP (Kepčija, Tanasković & Manić, 2016). Prostorne mogućnosti osmatranja definisane su sledećim parametrima radarskog polja:

- maksimalnom daljinom otkrivanja letelica;
- minimalnom visinom otkrivanja;
- maksimalnom visinom otkrivanja;
- verovatnoćom otkrivanja letelica u radarskom polju osmatranja i
- potrebnim brojem jedinica za formiranje radarskog polja osmatranja .

Maksimalna daljina otkrivanja je najveća daljina na kojoj radarsko-računarsko sredstvo može, sa zahtevanom verovatnoćom, detektovati i pratiti cilj u VaP.

Minimalna visina otkrivanja je najmanja visina na kojoj je ostvareno neprekidno radarsko polje i naziva se i donja granica radarskog polja.

Maksimalna visina otkrivanja je najveća visina na kojoj je ostvareno neprekidno radarsko polje i naziva se i gornja granica radarskog polja.

Verovatnoća otkrivanja letelica u radarskom polju osmatranja definisana je tehničkim uputstvima za svako RRS. Veličina radarskog polja osmatranja zavisi od:

- operativnog borbenog rasporeda jedinica,
- taktičko - tehničkih karakteristika RRS,
- izbora radarskog položaja i
- karakteristika refleksne površine letelica za napad iz VaP.

Potreban broj osmatračkih jedinica za formiranje neprekidne zone radarskog osmatranja određuje se na osnovu veličine zone, organizacije radarskog prekrivanja, reljefa zemljišta i prosečne daljine otkrivanja radara.

2.2 Vremenske mogućnosti

Vremenske mogućnosti predstavljaju sposobnost da se za određeno vreme izvrši predviđena aktivnosti pri osmatranju, otkrivanju, praćenju, prikupljanju, obradi, prikazivanju i distribuciji podataka radarskog osmatranja, kao i pri navođenju borbene avijacije u lovačkoj nameni (Drakul, Tošić & Đoković, 2016). Način rada pri osmatranju, otkrivanju, praćenju, prikupljanju, obradi, prikazivanju i distribuciji podataka radarskog osmatranja može biti: klasičan, poluautomatizovan i automatizovan. Izabrani način rada direktno zavisi od mogućnosti sredstava, kao i kapaciteta telekomunikacionih sistema za prenos podataka i informacija jedinica.

Pri *klasičnom načinu rada* visina, brzina i kurs cilja se očitavaju i predaju glasom.

Vreme potrebno za predaju podatka o cilju u pri klasičnom načinu rada iznosi maksimalno 20 sekundi po cilju, a prosečno vreme za prikazivanje i obradu podataka u iznosi 15 do 30 sekundi.

Ukupno vreme od momenta radarskog otkrivanja do momenta prikazivanja cilja u brigadnom centru VOJIN, sa odlično osposobljenim radarskim operatorima iznosi 70 do 120 sekundi.

Pri *poluautomatizovanom načinu rada* predaja podataka se vrši glasom (iz osnovnih jedinica, od vizuelnih osmatračkih stanica i sl.), a tako primljeni podaci se unose u sisteme automatizacije ručnim započinjanjem, tako što operator za obradu podataka u određenim manipulacijama unosi primljene podatke, a dalja distribucija podataka se odvija automatizovanim putem.

Pri *automatizovanom načinu rada* vrši se automatsko izdvajanje podataka kada se pozicija cilja automatski prenosi u hardversko – softverske sisteme gde se vrši prikupljanje, obrada, prikazivanje i dalja distribucija podataka.

2.3 Informacione mogućnosti

Informacione mogućnosti predstavljaju sposobnost da u zoni operacije pravovremeno obezbedi potrebnu količinu informacija o situaciji u VaP korisnicima u sistemu odrane (Mladenović, Krbavac & Iskić, 2016). Informacione mogućnosti se ogledaju kroz kapacitet javljanja podataka, broj jednovremeno primljenih, obrađenih i praćenih ciljeva kao i distribuiranih informacija za sve korisnike. Informacione mogućnosti su usko povezane sa prostornim, a direktno proističu iz vremenskih mogućnosti. Kao i vremenske, informacione mogućnosti zavise od toga da li je operativni rad organizovan klasično ili automatizovano.

Informacione mogućnosti se iskazuju kroz kapacitet osmatranja i javljanja i kapacitet obaveštavanja korisnika o situaciji u VaP. Kapacitet osmatranja i javljanja je sposobnost da sa određenim brojem osnovnih jedinica obezbedi maksimalan broj javljanja podataka o otkrivenim letelicama u zoni operacije. Predaja podataka može biti klasičnim i automatizovanim putem, pri čemu je osnovni način predaje podataka automatizovanim putem.

3. ROJ DALJINSKI PILOTIRANIH VAZDUHOPLOVA

Tehničke karakteristike roja DPV zavise od vrste i namene, a fokus je na kolektivnom ponašanju, autonomiji i koordinaciji za zajedničko izvršavanje zadatka. Najvažnije tehničkih karakteristika roja DPV-a, koje moramo uzeti u obzir pri razmatranju mogućnosti za njihovo otkrivanje su:

- Autonomija i veštačka inteligencija
- Komunikacija
- Senzorski sistemi
- Fizičke karakteristike dronova u roju
- Koordinacija i raspored
- Upotreba i scenariji

Slika 2: Roj dronova

3.1 Parametri za modelovanje ponašanja roja

Kako bi smo iskoristili ove tehničke karakteristike pri optimizaciji radarske mreže pri otkrivanju roja daljinski pilotiranih vazduhoplova, potrebno je modelovati rojeve, uzimajući u obzir:

- broj DPV-a u roju,
- brzinu i visinu leta i
- taktiku kretanja u vidu raspršenog, zbijenog ili u talasima.

Nakon razmatranja ovih parametara, potrebno je u obzir uzeti i modelovanje putanja roja, koje bi zavisile od konkretnih situacija na terenu. One bi se ticale definisanja polaznih i krajnjih tačaka putanje, kao i mogućnosti da se roj vodi ciljano ili aproksimativno, tj. svojevolsno po nekoj neodređenoj putanji, bez da znamo karakteristike putanja.

3.2 Simulacija detekcije

Simulacija detekcije roja DPV od strane efiksno postavljene radarske mreže, podrazumevao bi mogućnost vizuelnog prikaza radarske pokrivenosti područja od interesa, simulacije prolaska roja kroz područje i detekciju roja u odnosu na neka pravila, koja bi se definisala kroz zahteve za otkrivanje pretnje.

Za izradu vizuelnog prikaza radarske pokrivenosti, možemo koristiti geografsku kartu s prikazom dometa radara u obliku koncentričnih krugova ili senčenih oblasti koje pokazuju efikasan domet i pokrivenost svakog radarskog sistema. Kao ulazni parametri morali bi da se koriste podaci o lokaciji radara, dometu svakog radara, vrsti terena, a prikaz bi mogao biti interaktivan (npr. za korišćenje na webu) ili samo statična slika (npr. PNG ili PDF).

Simulacija prolaska roja DPV kroz dijagram zračenja bi se mogla prikazati pomoću nekoliko softvera, kao recimo QGIS, za precizno mapiranje i analizu prostornih podataka, Inkscape za kreiranje i uređivanje vektorskih grafika ili Google Earth za vizualizaciju i analizu terena.

Pravila detekcije bi mogla biti opciona, u zavisnosti od trenutne taktičko – operativne situacije na konkretnom lokalitetu, a mogla bi se definisati odlukom da barem jedan član roja uđe u domet radara, da određeni postotak roja bude detektovan ili da svi članovi roja budu detektovani. Alat, za kojim bi optimizovali broj i položaj sredstava u radarskoj mreži za otkrivanje roja DPV, trebao bi, u svakom slučaju da zadovolji sledeće ciljeve:

- maksimalno prekrivanje područja
- minimizacija broja potrebnih radara
- detekcija roja u najkraćem mogućem vremenu
- pokrivanje zona od posebnog interesa

4. EVALUACIJA - ZAKLJUČAK

Konačan cilj definisanje parametara za razvoj alata za optimizaciju radarske mreže pri otkrivanju roja daljinski pilotiranih vazduhoplova jeste proračun statistike detekcije, kako po pitanju vremena do prve detekcije, tako i procenta uspešnosti otkrivanja postotka roja unutar tog vremena. Da bi izlazni rezultat bio upotrebljiv, trebao bi sadržati generisan izveštaj sa mapom rasporeda radara u radarskoj mreži, koji zadovoljava ovaj proračun i ispunjava definisane ciljeve.

Rad postavlja teorijsku osnovu za početak generisanja softvera u cilju rešavanja problema, a određeni atributi iz domena postavljanja uvodnih premisa problematike, bili bi podržani poznatim softverom:

- Python: za simulaciju, optimizaciju i evaluaciju,
- NumPy, SciPy, DEAP (za GA), PyGMO (za metaheuristike),
- Folium / Plotly / Matplotlib: za vizualizaciju pokrivanja i putanja roja,
- GeoPandas / Shapely: za rad s geografskim podacima,
- PostGIS: za prostornu bazu podataka,
- React + Leaflet / Mapbox GL JS: za frontend web interfejs.

LITERATURA

Drakul, S., Tošić, M., & Đoković, D. (2016). *Pravilo četa vazdušnog osmatranja javljanja i navođenja*.

Kepčija, J., Tanasković, N., & Manić, M. (2016). *Pravilo bataljon vazdušnog osmatranja javljanja i navođenja*.

Mirković, M., Timotijević, S., & Kepčija, J. (2016). *Pravilo brigade vazdušnog osmatranja javljanja i navođenja*.

Mladenović, M., Krbavac, P., & Iskić, G. (2016). *Pravilo vod vazdušnog osmatranja javljanja i navođenja*.